

**PENGARUH PELATIHAN, KEMAMPUAN, KOMPENSASI, KOMUNIKASI
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA YANG BERDAMPAK
PADA PRESTASI KERJA GURU PNS SMP NEGERI DI KOTA
PANGKALPINANG**

Sri Nurullita

Pengajar SMPN 1 Pangkalpinang

Jumhanadi

STIE Petiba Pangkalpinang

Adrian Radiansyah

STIE Petiba Pangkalpinang

Abstract

This research aims to analyze the effect of training, ability, compensation, communication and working environment to the working performance of either simultaneously or partially. Furthermore, to analyze the effect of the performance impacting on the achievement of the civil servant teachers in the Public Junior High School at Pangkalpinang City.

There are 290 samples from 169 of the civil servant teachers in the Public Junior High School at Pangkalpinang City. The instrument of research using questionnaires, which are arranged in a scale 1-5. Score of 1 for very low response and score of 5 for excellent response. The analysis method used is path analysis model of trimming (Path analysis). Hypothesis testing using the F test (simultaneous) and t test (partial).

The research concludes that there is a significant effect of the variable of influence of training, ability, compensation, communication and working environment either simultaneously or partially to the work performance and there is a significant effect on the performance variable to work achievement simultaneously and partially views of the determination coefficient of 48 percent.

1. Pendahuluan

Manajemen berhubungan dengan penetapan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran, hal tersebut hingga tingkat tertentu mencakup hampir semua aktivitas manusia dalam perusahaan, di kantor, di sekolah, di bank dan pada badan-badan pemerintah, serikat kerja, hotel, rumah sakit (G.R. Terry dalam Padji, 2003: 90). Sehingga manajemen pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha mengembangkan potensi dan memimpin suatu organisasi atau tim dalam satu kesatuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (*pre determine objective*)

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Suradi, 2009:9). Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009:5)

Sebagaimana diungkapkan oleh Mangkuprawira (2009: 212) salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi pada perusahaan. Sumber daya manusia juga harus memiliki kinerja yang baik. Menurut Rivai (2003: 1) yang

mengatakan bahwa: Pegawai sebagai faktor pengelola harus memiliki kinerja yang baik, untuk memperoleh kinerja yang baik, maka perlu memperhatikan motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu wadah yang berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah pendidikan.

Kegiatan pendidikan selalu akan berlangsung di dalam suatu lingkungan yang secara formal dilaksanakan melalui organisasi sekolah. Unsur yang dominan di sekolah untuk mencapai tujuan organisasi adalah bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini pendidik yang biasa disebut guru. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Pengelolaan sumber daya manusia terhadap pendidik di sekolah perlu mendapat perhatian karena tinggi rendahnya hasil belajar atau mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kinerja guru.

Upaya awal yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas guru perlu dilakukan adalah peningkatan mutu profesi seorang guru baik secara formal maupun secara informal. Peningkatan secara formal merupakan peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai kesempatan, baik sekolah, maupun kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berhubungan dengan bidang profesinya. Di samping tuntutan persyaratan tingkat pendidikan di atas, setiap guru juga hendaknya dapat mengikuti pengembangan atau pelatihan/penataran. Melalui pelatihan-pelatihan, guru diharapkan memperoleh penyegaran-penyegaran peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja. Tujuan pelatihan adalah memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja pegawai dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program kerja yang telah ditetapkan. Semakin baik program pelatihan yang dilakukan oleh pengelola organisasi maka semakin terampil ia dalam menyelesaikan tugasnya, Ziban dan Mursidi (Dalam Sunandar 2013). Guru yang secara rutin memperoleh pelatihan mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan output yang lebih baik dibanding dengan guru yang tidak pernah mendapat pelatihan.

Hal lain tak kalah pentingnya bahwa pelaksanaan tugas profesional guru selain berkaitan dengan pelatihan adalah kemampuan. Kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, yang berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran, mencakup kebutuhan antara lain (1) kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan, evaluasi, dll; (2) penguasaan materi dan kurikulum ; (3) penguasaan metode mengajar; (4) kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK); (6) kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan system pendidikan di Indonesia, dsb;(7) kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini; dan (8) kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kemendiknas,2011:14)

Kompensasi akan memberikan efek kerja positif pada organisasi/perusahaan. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksana

fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pendidik adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik, dari pimpinan ke bawahan, bawahan dengan bawahan. Menurut Sopiah (2008:141) komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima. Sebelum komunikasi berlangsung, memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan, harus ada. Pesan ini lewat di antara sumber (pengirim) dan penerima. Pesan ini dikonversikan ke dalam bentuk simbolik (*encoding*) dan melewati beberapa media (saluran) ke penerima, yang menerjemahkan kembali pesan pengirim (*decoding*). Hasilnya adalah perpindahan makna dari satu orang ke orang lain (Robbins:2010:79). Menurut Noe dan Hollenbeck (2010:523) mengemukakan bahwa pengetahuan dan kemampuan tentang tugas akan menentukan kinerja seseorang, di mana orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang tugasnya akan memperoleh hasil kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja, sebagaimana yang diungkapkan Ruky (2002:20) bahwa kinerja bertujuan untuk meningkatkan karya dan prestasi pribadi dengan cara memberikan umpan balik mereka tentang prestasi mereka. Sementara itu terdapat banyak pengertian tentang prestasi kerja, diantaranya yang dikemukakan oleh Supriyanto (1988:7), dalam Sunyoto (2012:198-209) bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama. Dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu pekerjaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara tak berstandar dengan guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang hal yang menyebabkan belum baiknya nilai tersebut antara lain adalah pelatihan. Kenyataannya ada sebagian guru yang menolak untuk diikutsertakan dalam pelatihan, baik dilaksanakan di dalam kota maupun di luar kota. Pelatihan yang diselenggarakan selalu menyertakan guru yang sering mengikuti pelatihan, artinya pengiriman guru belum merata. Guru yang berusia muda tentu memiliki kemampuan dan masih enerjik untuk mengikuti pelatihan, tetapi para guru muda tersebut belum diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memberikan kompensasi finansial langsung berupa uang transport bagi guru-guru yang akan mengikuti pelatihan. Guru pembimbing yang mendampingi siswa mengikuti perlombaan di luar sekolah dan berprestasi tidak pernah mendapat penghargaan (balas jasa) dari sekolah.

Dari uraian, fenomena dan data tersebut masih rendahnya prestasi kerja pendidik, dan hal tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti, variabel-variabel apa yang menyebabkan kinerja guru ataupun prestasi kerja yang rendah tersebut. Atas dasar realita yang ada di lapangan, maka penelitian ini akan membuktikan apakah pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru yang berdampak pada prestasi kerja guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pangkalpinang.

2. Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan usaha terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan atas kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kompetensi itu meliputi pengetahuan, ketrampilan atau perilaku yang sangat diperlukan untuk kesuksesan kinerja pekerjaan (Kaswan, 2011: 101). Tujuan pelatihan adalah memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja pegawai dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program kerja yang telah ditetapkan.

Menurut Rivai (2004:226) pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja dimasa yang akan datang. Sementara menurut Flippo (1995:75) pelatihan merupakan suatu peningkatan *knowledge* dan *skill* seseorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah.

Suatu tindakan perspektif, pelatihan merupakan suatu upaya sistematis untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia, perorangan, kelompok, dan organisasi yang diperlukan untuk mengurus tugas-tugas untuk memasuki masa depan dan untuk menanggulangi persoalan dan masalah yang timbul dalam suatu organisasi. Oleh karena itu strategi dalam pelatihan terpusat pada upaya memperkuat hubungan antara pelatihan dengan tindakan yang efektif dan efisien di lapangan. Dalam pelaksanaannya diupayakan dapat memberikan suatu proyek tindakan-tindakan yang dapat berkembang dan nantinya akan memperlihatkan secara garis besar berbagai jenjang baru dalam kecakapan yang harus diisi melalui pelatihan. Karena pelatihan itu erat hubungannya dengan peran dari penatar atau instruktur yang perannya sebagai agen pembahan dan sekaligus mempakan konsultan sistem. Mereka berpartisipasi dalam membuat membuat diagnosa keorganisasian, merencanakan pembahan yang benar-benar menggunakan campur tangan itu untuk meningkatkan kerja sama dengan para koleganya, serta memiliki dan merencanakan kembali strategi pengembangan.

Saat ini pelatihan berperan penting dalam manajemen kinerja, pelatihan adalah proses terintegrasi yang digunakan oleh pengusaha untuk memastikan agar para karyawan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Dessler, 2010:280). Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan ketrampilan kerja.

2.2. Pelatihan Kerja

Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Cowling & James (1996:110) memberikan rumusan pelatihan sebagai: "perkembangan sikap/pengetahuan/keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh seorang karyawan/guru untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan memadai".

Dengan meminjam pemikiran Siagian (1997:183-185), di bawah ini akan dikemukakan tentang manfaat penyelenggaraan program pelatihan, baik untuk sekolah maupun guru itu sendiri. Bagi sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat yang dapat dipetik, yaitu: (1) peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan; (2) terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan; (3) terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi; (5) mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif; (6) memperlancar jalannya komunikasi yang efektif; dan (7) penyelesaian konflik secara fungsional.

Sedangkan manfaat pelatihan bagi guru, diantaranya: (1) membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan para guru menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya; (3) terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional; (4) timbulnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya; (5) peningkatan kemampuan guru untuk mengatasi stress, frustrasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; (6) tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual; (7) meningkatkan kepuasan kerja; (8) semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang; (9) makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri; dan (10) mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.

2.3. Pengertian Kemampuan

Faktor yang mempengaruhi kemampuan pegawai adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith dan Davis dalam Mangkunegara (2000:67) merumuskan: *Ability = Knowledge + Skill*. Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan *reality*. Artinya pegawai yang memiliki kemampuan potensi dan kemampuan *reality*. Artinya, pegawai yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan pendidikan atau pengetahuan yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang terampil dalam mengejakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja (prestasi) yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).

Gibson (1996:167) menjelaskan bahwa kemampuan kerja adalah potensi seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan kerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan. Ketidakterdapatnya hal seperti ini dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan.

Indrawijaya (1993:76) menjelaskan bahwa apabila kemampuan karyawan rendah akan menggunakan waktu dan usaha yang lebih besar daripada karyawan berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan menuntut pengetahuan keterampilan dan sikap tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dan mencapai kinerja yang memuaskan. Seorang karyawan dikatakan memiliki kemampuan kerja yang tinggi, bila memiliki keterampilan yang baik

dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, mampu menangani untuk memecahkan segala persoalan-persoalan yang mendesak.

Menurut Suriasumantri (1998:104) pengetahuan merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu termasuk kedalamnya ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia disamping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Pengetahuan merupakan khasanah mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita atau sumber jawaban berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Pengetahuan merupakan proses dan usaha manusia untuk tahu akan sesuatu. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara mempelajari sesuatu. Thoha (1988:316) berpendapat: kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, dan latihan.

2.4. Kompensasi

Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi biasa langsung diberikan pada karyawan, ataupun tidak langsung, dimana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk non moneter.

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Sunyoto, 2012:29). Wether dan Davis (1996:379) dalam Wibowo (2012:348) mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Didalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kerja. Dengan kompensasi kepada pekerja diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.

Wibowo (2012:348) dan Kaswan (2012:145) mengatakan bahwa dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dapat merupakan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau pay for performance, seperti insentif dan gain Sharing. Sementara itu kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan. Namun kompensasi dapat pula diberikan dalam bentuk insentif, yang merupakan kontra prestasi diluar upah atau gaji, dan merupakan hubungan dengan prestasi sehingga dinamakan pula sebagai pay for performance atau pembayaran atas prestasi. Rangsangan lain dapat berupa penghargaan atau reward, perbedaannya dengan dengan insentif adalah, insentif bersifat memberi motivasi agar pekerja lebih meningkatkan prestasinya, pada reward pekerja cenderung pasif. Sementara itu tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja menjadi lebih nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan.

2.5. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu aspek yang sangat luas dan selalu dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Melalui komunikasi individu dapat saling bertukar

pikiran, menjalin hubungan dengan orang lain, juga dapat saling mempengaruhi pikiran serta tingkah laku.

Tidak ada kelompok yang dapat bertahan tanpa komunikasi, perpindahan makna di antara anggota-anggotanya. Hanya lewat perpindahan makna dari satu orang ke orang lain informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi itu lebih dari sekadar menanamkan makna. Komunikasi harus dapat dipahami. Oleh karena itu, komunikasi harus mencakup perpindahan dan pemahaman makna.

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antarindividu melalui suatu system yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan serta komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. (Djoko, 2006:3). Menurut (Liliweri, 2004:60) mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pelaku pengorganisasian (*organizing behavioral*) yakni bagaimana para karyawan terlibat dalam proses bertransaksi dan memberikan makna atas apa yang terjadi. Oleh karena itu ketika organisasi dianggap sekedar sekumpulan orang yang berinteraksi maka komunikasi tidak sebatas melayani organisasi, dia adalah organisasi itu sendiri. Jadi komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang akan memungkinkan kehidupan suatu organisasi, baik berupa kata-kata ataupun gagasan-gagasan yang mendorong, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mewujudkan aktifitas yang terorganisir dalam situasi-situasi tertentu.

2.6. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat aman dan nyaman.

Menurut Nitisemito (2000:183) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut; "Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya". Sedangkan Sedarmayanti (2001:16) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut: "Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok". Sedangkan menurut Rahayu (2009:15), lingkungan kerja merupakan suatu situasi dimana karyawan tersebut bekerja. Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat aman dan nyaman. Lebih jauh lagi lingkungan kerja yang kurang baik dapat tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien.

2.7. Kinerja

Rivai (2004: 309) mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Sementara itu Hani Handoko (2002), mengistilahkan kinerja (Performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui dimana organisasi

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Beberapa pengertian kinerja oleh beberapa pakar yang dikutip oleh Guritno dan Waridin (2005:63-74), diantaranya: Menurut Winardi (2004:87), Kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi bagian organisasi dan bagian karyawannya berdasarkan standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya Gomes (2000:96) mengatakan bahwa kinerja merupakan catatan terhadap hasil produksi dari sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode tertentu. Sedangkan Hariandja (2002:231), berpendapat bahwa: Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai perannya dalam organisasi, senada dengan Simamora (2004:325) mendefinisikan kinerja adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang diberikan.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Selain itu kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan selanjutnya berpengaruh terhadap kinerjanya.

2.8. Kinerja Guru

Hakekatnya kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja seorang guru akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan dalam menjalankan tugas dan cara/kualitas dalam melaksanakan kegiatan/ tugas tersebut.

Kinerja guru sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pendidik merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan, karena apapun tujuan-tujuan dan putusan-putusan penting tentang pendidikan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sebenarnya dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar di kelas. Sementara itu tugas/kewajiban guru menurut undang-undang no 14 tahun 2005 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan evaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

- e. Memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kutipan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kewajiban guru pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menjalankan peran dan tugasnya di sekolah, dimana aspek pembelajaran merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh guru, disamping pengembangan profesional sebagai pendidik guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik serta sebagai pihak yang cukup dominan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan guru untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dimensi pengukuran kinerja dengan mengacu pada pendapat TR Mitchel yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001:411) meliputi: Kemampuan Indikator yaitu: (1) Penguasaan materi, (b) Penguasaan metode mengajar, Inisiatif Indikator yang meliputi: (1) Berpikir positif, (b) Mewujudkan kreatifitas, dan (c) Pencapaian prestasi. Ketepatan Indikator yang mencakup: (1) waktu kedatangan, (2) Pemanfaatan waktu luang, Kerja Indikator meliputi: (1) Kepuasan kerja, (2) Memahami siswa dan (3) Prestasi siswa, Komunikasi Indikator meliputi hal (1) Mutu penyampaian materi dan (2) Penguasaan keadaan kelas.

2.9. Prestasi kerja

Prestasi individu menjadi bagian dari prestasi kelompok, yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari prestasi organisasi. Oleh sebab itu prestasi setiap individu atau karyawan dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Hasibuan (2002: 94) menjelaskan bahwa “Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”.

Prestasi kerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan usaha dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Lebih lanjut menurut Hasibuan (2003:63) mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Jika ketiga faktor itu semakin baik maka prestasi kerja semakin tinggi. Kata prestasi kerja menjadi topik yang hangat dikalangan pengusaha dan kalangan administrator. Prestasi kerja menjadi sosok yang bernilai dan telah dijadikan tujuan pokok organisasi/badan usaha *non profit*. Karena laba saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan efektifitas dan efisiensi. Prestasi kerja yang merupakan prestasi kerja individu yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Prestasi dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan usaha dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan menurut Hasibuan (2002:94) Prestasi kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu.

2.10. Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Noe dan Hollenbeck, (2010:523) mengemukakan bahwa pengetahuan dan kemampuan tentang tugas akan menentukan kinerja seseorang, dimana orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya akan memperoleh hasil kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut Arikunto dalam Mangkunegara

(2012:13) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, minat, intelegensi, motivasi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif atau gaji, suasana kerja dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya musik, kebersihan, dan lain-lain (Nitisemito,1998:183), sebagaimana yang dikutip Mangkunegara, (2012:17).

Menurut beberapa para penulis seperti Moekijat (1996:11), Sarwoto (1993:132), Nitisemito (1998:185) dalam Mangkunegara(2012:19) mengemukakan bahwa lingkungan kerja fisik terdiri dari atas gedung kantor, perkakas dan tata ruang kantor, serta kondisi-kondisi fisik dimana pegawai melaksanakan pekerjaannya. Lingkungan kerja non fisik (suasana kerja), diantaranya hubungan antar kerja antar pegawai dan tata kerja. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan perlu adanya pengaturan kerja sehingga tiap-tiap pegawai mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan secara langsung melatih mereka untuk dapat terampil bekerja dibidangnya masing-masing. Pengaturan pekerjaan atau tata kerja ini sangat perlu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Tata kerja yang baik didasarkan pada keahlian dan keterampilan pegawai, agar kemampuan menyelesaikan pekerjaan bagi tiap pegawai dapat menimbulkan kepuasan kerja yang akhirnya mempengaruhi hasil kerja pegawai bersangkutan (Heidjrachman dan Husnan (2000:187).

Menurut Sunyoto (2012:137) pelatihan tenaga kerja akan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja dan prestasi kerja bagi tenaga kerja itu sendiri dan organisasi di mana tenaga kerja tersebut bekerja. Untuk melihat bagaimana kinerja seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya ada beberapa faktor perlu mendapat perhatian, diantaranya pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi, dan lingkungan kerja pendidik tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Abidin (2009; 2), yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja ada yang berasal dari diri manusia bersifat individual, misalnya usia, pendidikan, motivasi dan pengalaman kerja. Secara umum, pelatihan merupakan usaha terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan atas kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kompetensi itu meliputi pengetahuan, ketrampilan atau perilaku yang sangat diperlukan untuk kesuksesan kinerja pekerjaan (Kaswan, 2011: 101). Tujuan pelatihan adalah memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja pegawai dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program kerja yang telah ditetapkan. Semakin baik program pelatihan yang dilakukan oleh pengelola organisasi maka semakin terampil ia dalam menyelesaikan tugasnya (Ziban dan Mursidi, 2010: 121). Guru yang secara rutin memperoleh pelatihan mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan output yang lebih baik dibanding dengan guru yang tidak pernah mendapat pelatihan.

Komunikasi memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik, dari pimpinan ke bawahan, bawahan dengan bawahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sopiah (2008:141) komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima. Sebelum komunikasi berlangsung, memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan dari sumber (pengirim) ke penerima. Pesan itu dikodekan

(diubah ke dalam bentuk simbolik) dan diteruskan melalui sejumlah medium (saluran) ke penerima, yang menerjemahkan ulang (*decoded*) pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain (Robbins:2006). Kinerja pegawai adalah hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang pegawai secara kuantitas dan kualitas untuk mencapai tujuan organisasi yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dimana tugas pegawai adalah bersifat pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sementara itu terdapat banyak pengertian tentang prestasi kerja, diantaranya yang dikemukakan oleh Supriyanto (1988:7), dalam Sunyoto (2012:198-209) bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standart, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu pekerjaan.

Menurut berbagai pendapat dan teori-teori mengenai kinerja dan prestasi kerja maka dapat disimpulkan bahwa kinerja yang baik akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Berdasarkan uraian tentang batasan kinerja di atas bahwa kinerja akan menghasilkan prestasi kerja yang akan diperlihatkan dari tiga komponen, yaitu kognitif, apektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan dan ketiga komponen tersebut akan dapat dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan (pengembangan).

2.11. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H4: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H5: Terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H6: Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.
- H7: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja guru PNS SMP Negeri dengan prestasi kerja guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

2.11. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2. Paradigma Penelitian

Teori-teori yang melandasi		
Kaswan (2012), Wibowo (2012), Herdiana Lisa (2011), Dessler (2010), Puji Rahayu (2009), Sihotang (2007), Hasibuan S Melayu (2007), Mangkunegara (2005), Rivai (2004), Barthos (2004), Notoatmojo (2002), Sedarmayanti (2001), Nitisemito (2000)	Marihot TE(2002), Siagian (2007), Stephen P Robins (2007), Rivai (2004), Hasibuan S Melayu (2007)	Hani Handoko (2002), Rivai(2004), Bambang Guritno dan Waridin (2005), Hendry Simamora (2004), Ilyas (2003), Sedarmayanti (2001).

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2014)

Berdasarkan gambar paradigma diatas, dapat diformulasikan persamaan matematis sebagai berikut: $Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ Persamaan matematis $Z = f(Y)$

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian akademik yang menggunakan metode penelitian survey. Menurut Dane dalam Sangaji dan Sopiah (2010:25) "penelitian survey adalah penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu". Tujuannya menurut Kerlinger dalam Sangadji dan Sopiah (2010:25), antara lain ialah menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti, menganalisis kecenderungan yang terjadi dalam suatu lembaga pada periode tertentu, dan mendeskripsikan permasalahan yang ada dan seberapa jauh implikasinya terhadap lembaga yang ada.

Berdasarkan pengukuran dan analisis data penelitian maka penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Carmines dan Zeller (dalam Sangadji dan Sopiah, 2010:26) "penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik, menggunakan data primer". Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan mengacu pada hubungan antar variabel. Selanjutnya peneliti membatasi obyek penelitian hanya pada variabel pelatihan (X_1), kemampuan (X_2), kompensasi (X_3), komunikasi (X_4) dan lingkungan kerja (X_5) sebagai variabel eksogen dalam kaitannya dengan kinerja (Y) sebagai variabel intervening dan prestasi kerja (Z) sebagai variabel endogen.

Populasi, Sampel

jumlah dalam penelitian ini adalah guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang sebanyak 290 orang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.3.2. Hasil Analisis Jalur

4.3.2.1. Korelasi variabel pelatihan (X_1), kemampuan (X_2), kompensasi (X_3), komunikasi (X_4), lingkungan kerja (X_5)

Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel dapat dilihat dari tingkat signifikan, jika ada hubungan maka akan dicari seberapa kuat hubungan tersebut. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Tingkat signifikan ini digunakan untuk menyatakan apakah dua variabel mempunyai hubungan dengan syarat sebagai berikut:

Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat hubungan

Jika $Sig < 0,05$ maka H_a ditolak artinya terdapat hubungan.

Tabel. 4.30. Correlations

		PELATIHAN	KEMAMPUAN	KOMPENSASI	KOMUNIKASI	LING.KERJA
PELATIHAN	Pearson Correlation	1.000	.342**	.328**	.249**	.320**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	169.000	169	169	169	169
KEMAMPUAN	Pearson Correlation	.342**	1.000	.339**	.257**	.211**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.006
	N	169	169.000	169	169	169
KOMPENSASI	Pearson Correlation	.328**	.339**	1.000	.246**	.316**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	169	169	169.000	169	169
KOMUNIKASI	Pearson Correlation	.249**	.257**	.246**	1.000	.540**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001		.000
	N	169	169	169	169.000	169
LING.KERJA	Pearson Correlation	.320**	.211**	.316**	.540**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	
	N	169	169	169	169	169.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 17

Berdasarkan table 4.30. di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korelasi variabel pelatihan (X_1), dengan kemampuan, (X_2) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,342. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan rendah.
2. Korelasi variabel pelatihan (X_1), dengan kompensasi, (X_3) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,328. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
3. Korelasi variabel pelatihan (X_1), dengan komunikasi, (X_4) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,49. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah..
4. Korelasi variabel pelatihan (X_1), dengan lingkungan kerja, (X_5) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0, 320. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
5. Korelasi variabel kemampuan (X_2), dengan kompensasi, (X_3) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.339. Dengan demikian , dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
6. Korelasi variabel kemampuan (X_2), dengan komunikasi, (X_4) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,257. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
7. Korelasi variabel kemampuan (X_2), dengan lingkungan kerja (X_5) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,211. Dengan demikian ,dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
8. Korelasi variabel kompensasi (X_3), dengan komunikasi (X_4) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,246. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
9. Korelasi variabel kompensasi (X_3), dengan lingkungan kerja (X_5) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,316. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang positif dengan kriteria keeratan hubungan sangat rendah.
10. Korelasi variabel komunikasi (X_4), dengan lingkungan kerja (X_5) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,540. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel di atas mempunyai hubungan yang negatif dengan kriteria keeratan hubungan kuat.

4.3.2.2. Pengaruh bersama variabel pelatihan (X_1 , kemampuan (X_2), kompensasi (X_3), komunikasi (X_4) dan lingkungan kerja (X_5) terhadap kinerja (Y)

Secara umum analisis jalur variabel pengaruh (X_1 , kemampuan (X_2), kompensasi (X_3), komunikasi (X_4) dan lingkungan kerja (X_5) secara simultan terhadap kinerja dijelaskan pada Gambar 4.1. di bawah ini:

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 4.1.
Pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel kinerja (Y)

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat kita jelaskan besaran derajat asosiatif atau koefisien jalur dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel (Y), maka dapat diperoleh persamaan jalur, yaitu:

$$Y = 0,272X_1 + 0,245X_2 + 0,324X_3 + 0,355X_4 + 0,215X_5 + 0,312\varepsilon_1$$

Dimana:

Y = kinerja

X₁ = pelatihan

X₂ = Kemampuan

X₃ = Kompensasi

X₄ = komunikasi

X₅ = lingkungan kerja

ε_1 = Pengaruh variabel lain diluar X₁, X₂, X₃, X₄, X₅

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

1. Terdapat hubungan asosiatif pelatihan dengan kinerja yang besarnya, sebesar 0,272 (ρ_{YX_1})
2. Terdapat hubungan asosiatif kemampuan dengan kinerja yang besarnya, sebesar 0,245 (ρ_{YX_2})
3. Terdapat hubungan asosiatif kompensasi dengan kinerja yang besarnya, sebesar 0,324 (ρ_{YX_3})
4. Terdapat hubungan asosiatif komunikasi dengan kinerja yang besarnya, sebesar 0,355 (ρ_{YX_4})
5. Terdapat hubungan asosiatif lingkungan kerja dengan kinerja yang besarnya, sebesar 0,215 (ρ_{YX_5})

1). Besaran Pengaruh Langsung:

Hasil perhitungan pengaruh langsung masing-masing variabel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \rho^2_{YX1} &= (0,272)^2 = 0,074 \\ \rho^2_{YX2} &= (0,245)^2 = 0,060 \\ \rho^2_{YX3} &= (0,324)^2 = 0,105 \\ \rho^2_{YX4} &= (0,355)^2 = 0,126 \\ \rho^2_{YX5} &= (0,215)^2 = 0,046 \end{aligned}$$

1. Variabel pelatihan (X_1), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,074.
2. Variabel kemampuan (X_2), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,060.
3. Variabel kompensasi (X_3), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,105.
4. Variabel komunikasi (X_4), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,126.
5. Variabel lingkungan kerja (X_5), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,046.

2). Besaran Pengaruh Tidak langsung variabel X terhadap Y

Hasil perhitungan dan cara menghitung pengaruh tidak langsung masing-masing variabel sebagai berikut:

$$\rho_{YX_i} \cdot r_{X_i X_j} \cdot \rho_{YX_j}$$

$$\begin{aligned} X_1X_2 &= 0,272 \times 0,342 \times 0,245 = 0,023 \\ X_1X_3 &= 0,272 \times 0,328 \times 0,324 = 0,029 \\ X_1X_4 &= 0,272 \times 0,249 \times 0,355 = 0,024 \\ X_1X_5 &= 0,272 \times 0,320 \times 0,215 = 0,019 \\ X_2X_3 &= 0,245 \times 0,339 \times 0,324 = 0,027 \\ X_2X_4 &= 0,245 \times 0,257 \times 0,355 = 0,022 \\ X_2X_5 &= 0,245 \times 0,211 \times 0,215 = 0,011 \\ X_3X_4 &= 0,324 \times 0,246 \times 0,355 = 0,028 \\ X_3X_5 &= 0,324 \times 0,316 \times 0,215 = 0,022 \\ X_4X_5 &= 0,355 \times 0,540 \times 0,215 = 0,041 \end{aligned}$$

Besaran pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) melalui variabel bebas lainnya terhadap kinerja (Y) dapat di lihat dalam tabel 4.31. di bawah ini:

Tabel 4.31.
Pengaruh langsung dan tidak langsung X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 terhadap Y

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung					Jumlah	Total Pengaruh
		X1	X2	X3	X4	X5		
x1	0,074		0,023	0,029	0,024	0,019	0,094	0,168
x2	0,060	0,023		0,027	0,022	0,011	0,083	0,143
x3	0,105	0,029	0,027		0,028	0,022	0,106	0,211
x4	0,126	0,024	0,022	0,028		0,041	0,116	0,242
x5	0,046	0,019	0,011	0,022	0,041		0,093	0,139
Total Pengaruh								0,903

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 4.31 di atas, dapat dijelaskan bahwa besaran pengaruh dari masing-masing variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 terhadap Y sebagai berikut:

1. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel pelatihan (X_1) terhadap kinerja (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 16,8 %.
2. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel kemampuan (X_2), terhadap kinerja (Y), baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 14,3%.
3. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel kompensasi (X_3) terhadap kinerja (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 21,1%.
4. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel komunikasi (X_4), terhadap kinerja (Y), baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 24,2%.
5. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel lingkungan kerja (X_5) terhadap kinerja (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 13,9 %.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,903. Hal ini berarti 90,3% variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja sedangkan sisanya sebesar 9,7% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

4.3.2.3. Pengaruh variabel kinerja (Y) terhadap prestasi kerja(Z)

Analisis jalur Variabel kinerja (Y) terhadap variabel prestasi kerja (Z) dapat dilihat dalam Gambar 4.2. di bawah ini:

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 4.2.
Pengaruh Variabel kinerja (Y) terhadap prestasi kerja (Z)

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat kita jelaskan besaran derajat asosiatif atau koefisien jalur dari variabel kinerja (Y) terhadap variabel prestasi kerja (Z) besaran koefisien jalurnya sebesar 0,693.

Adapun persamaan jalur, sebagai berikut:

$$Z = 0,693 Y + 0,721 \varepsilon_2$$

Dimana:

- Y = kinerja
- Z = prestasi kerja
- ε_2 = Pengaruh variabel lain diluar model

Adapun besaran pengaruh kinerja (Y), terhadap variabel prestasi kerja (z), adalah sebesar 0,480 (48%), sedangkan pengaruh variabel lain diluar model sebesar 0,52 (52%).

4.3.2.4. Model Analisis Jalur Gabungan Pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampaknya terhadap prestasi kerja guru

Berdasarkan analisis jalur dari masing masing sub struktur model yang dilakukan yang telah ditetapkan, maka hasil keseluruhan dari analisis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 4.3. Model Analisis Jalur Secara Gabungan

4.4. Pengujian Hipotesis dan Pengujian Kelayakan Model Penelitian

4.4.1 Uji F (Pengujian hipotesis secara simultan Variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 Terhadap Y)

Hasil pengaruh variabel bebas X_1, X_2 secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan secara simultan diperoleh sebagai berikut:

$H_0: \rho_{y1x1} = \rho_{y1x2} = 0$ Tidak ada pengaruh variabel pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi, lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{y1x1} \neq \rho_{y1x2} \neq 0$ Terdapat pengaruh variabel pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi, lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan singifikansi $< 0,05$.

Tabel 4.32
Uji F secara simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86075.082	5	17215.016	303.482	.000 ^a
	Residual	9246.163	163	56.725		
	Total	95321.245	168			

a. Predictors: (Constant), LING.KERJA, KEMAMPUAN, KOMPENSASI, PELATIHAN, KOMUNIKASI

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Lampiran output SPSS

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap Variabel Y dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 303,482 dan nilai signifikansi 0.000^a. untuk f tabel diperoleh dengan df; n-k-1 (169-5-1=163) dengan tingkat alpha 5% diperoleh F tabel sebesar 2,270. Dengan demikian F hitung 303,482 > F tabel 2,270 dan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,000. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel penerapan pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

4.4.2. Pengujian pengaruh secara parsial variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 terhadap variabel Y

1). Pengaruh Parsial Variabel pelatihan (X_1) terhadap kinerja (Y)

Pengaruh parsial variabel pelatihan (X_1) terhadap kinerja (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka mengujinya menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{Y1X1} = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari pelatihan terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{Y1X1} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Kualitas layanan terhadap kinerja.

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *probability* < 5%.

Tabel 4.33.
Pengujian parsial variabel pelatihan (X₁) terhadap kinerja (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.840	6.421		3.246	.001
PELATIHAN	.326	.091	.272	3.593	.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 3,593 dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ atau $169 - 5 - 1 = 163$ dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,975 dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,593 > 1,975$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pelatihan terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

2). Pengaruh parsial variabel kemampuan (X₂) terhadap kinerja (Y)

Pengaruh parsial variabel kemampuan (X₂) terhadap kinerja (Y) perlu dilakukan pengujian, maka untuk mengujinya akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{y1 x2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kemampuan terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{y1 x2} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kemampuan terhadap kinerja.

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *probability* < 5%.

Tabel 4.34.
Pengujian parsial variabel kemampuan (X₂) terhadap kinerja(Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.840	6.421		3.246	.001
KEMAMPUAN	.378	.115	.245	3.290	.001

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 3,290 dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ atau $169 - 5 - 1 = 163$ dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,975

dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,290 > 1,975$) dan nilai signifikansi $0,001 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang..

3). Pengaruh parsial variabel kompensasi (X_3) terhadap kinerja (Y)

Pengaruh parsial variabel kompensasi (X_3) terhadap kinerja (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka untuk mengujinya akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{y1 x3} = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kompensasi terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{y1 x3} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kompensasi terhadap kinerja.

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *probability* < 5%.

Tabel 4.35.

Pengujian parsial variabel kompensasi (X_3) terhadap kinerja (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.840	6.421		3.246	.001
	KOMPENSASI	.332	.123	.324	2.699	.003

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 2,699 dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ atau $169 - 5 - 1 = 163$ dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t_{tabel} sebesar 1,975 dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,699 > 1,975$) dan nilai signifikansi $0,003 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kompensasi terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang..

4) Pengaruh parsial variabel komunikasi (X_4) terhadap kinerja (Y)

Pengaruh parsial variabel komunikasi (X_4) terhadap kinerja (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka untuk mengujinya akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{y1 x3} = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari komunikasi terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{y1 x3} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari komunikasi terhadap kinerja.

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *probability* < 5%.

Tabel 4.36.
Pengujian parsial variabel komunikasi (X₄) terhadap kinerja (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.840	6.421		3.246	.001
	KOMUNIKASI	.381	.122	.355	3.123	.002

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: output SPSS

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 3,123 dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ atau $169 - 5 - 1 = 163$ dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,975 dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,123 > 1,975$) dan nilai signifikansi $0,002 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari komunikasi terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

5) Pengaruh parsial variabel lingkungan kerja (X₅) terhadap kinerja (Y)

Pengaruh parsial variabel lingkungan kerja (X₅) terhadap kinerja (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka untuk mengujinya akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{y1 x3} = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja.

$H_1: \rho_{y1 x3} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja.

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *probability* < 5%.

Tabel 4.37.
Pengujian parsial variabel lingkungan kerja (X₅) terhadap kinerja (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.840	6.421		3.246	.001
	LING.KERJA	.246	.086	.215	2.861	.003

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: output SPSS

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 2,861 dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ atau $169 - 5 - 1 = 163$ dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,975 dikarenakan nilai t

$t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,861 > 1,975$) dan nilai signifikansi $0,003 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

4.4.3. Pengujian Pengaruh Variabel kinerja (Y) terhadap prestasi kerja (Z)

Untuk mengetahui variabel kinerja (Y) terhadap prestasi kerja (Z) perlu dilakukan pengujian hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \rho_{zy} = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kinerja terhadap prestasi kerja

$H_1: \rho_{zy} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kinerja terhadap prestasi kerja

Dengan kriteria uji: tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $probability < 5\%$.

Tabel 4.38.
Pengujian peningkatan kinerja (Y) terhadap Prestasi kerja (Z)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.634	3.747		5.774	.000
	KINERJA	.689	.058	.693	11.879	.000

a. Dependent Variable: PRES.KERJA

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan nilai koefisien jalur. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 11,879. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tailed), di peroleh t_{tabel} sebesar 1,974. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,879 > 1,974$) dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan: bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kinerja terhadap prestasi kerja Guru PNS SMP Negeri di Kota Pangkalpinang.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian variabel pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri di Pangkalpinang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari variabel pelatihan, kemampuan, kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja dengan besar pengaruh 90,3 persen.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel pelatihan (X_1) terhadap kinerja (Y) dengan besar pengaruhnya sebesar 16,8 persen.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel kemampuan (X_2), terhadap kinerja (Y), dengan besar pengaruhnya sebesar 14,3 persen.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel kompensasi (X_3) terhadap kinerja (Y) dengan besar pengaruhnya sebesar 21,1 persen.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel komunikasi (X_4), terhadap kinerja (Y) dengan besar pengaruh sebesar 24,2 persen .
6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel lingkungan kerja (X_5) terhadap kinerja (Y) dengan besar pengaruhnya sebesar 13,9 persen.
7. Terdapat Pengaruh positif dan signifikan dari variabel kinerja terhadap prestasi kerja, adapun besar pengaruhnya sebesar 48 persen.

5.2. SARAN – SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dari pernyataan variabel lingkungan kerja terlihat nilai pengaruhnya paling kecil terhadap kinerja. Untuk itu, perlu perhatian yang baik dalam memberikan dukungan dalam rangka mendorong kinerja Guru SMP Negeri di Pangkalpinang.
2. Variabel komunikasi sangat besar pengaruhnya, untuk itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja Guru SMP Negeri di Pangkalpinang
3. Dari data deskriptif diperoleh bahwa jumlah responden yang paling banyak pendidikan S1 . Untuk itu perlunya ditingkatkan dan dibantu pendidikan guru SMP Negeri Kota Pangkalpinang.
4. Peneliti yang akan datang perlu meneliti lebih lanjut dan menambahkan populasi yang lebih luas dan variable yang lain dalam lingkup yang mendalam, tidak hanya variable-variabel yang diteliti saja, akan tetapi perlu menambahkan variable bebas, antara dan terikat lainnya, termasuk menambahkan dimensi dari masing-masing variabelnya.
5. Untuk kedepannya, perlunya penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, agar dapat menentukan kebijakan ke depan bagi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002 .Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- As'ad, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Danim, Sudarwan dan Suparno. 2012. Menjadi Pemimpin Besar Visioner Berkarakter. Bandung: Alfabeta.
- Dessler, Gary. 1997. Human Resource Management, (Diterjemahkan oleh Benyamin Molan, Manajemen Sumber Daya Manusia), Edisi ke -7, PT Prenhallindo. Jakarta.
- Dharma, Agus. 2010. Manajemen Prestasi Kerja Pedoman Praktis Bagi Para Penyelia Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja. Jakarta: CV. Rajawali.
- Dharma,Surya.2012. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika. Semarang: Universitas Diponegoro
- Gujarati,Damodar.N.2006.EssentialOf Econometrics. The McGraw-Hill Companies, Inc
- Heidrachman dan Suad Husnan, 1998. Manajemen Personalialia, Edisi ketiga, BPFE. Jakarta.
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2006. Operation Management Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat
- James.Af. Stoner & Edward Freeman, 1998. Management, 6th Edition, Prentice Hall International, Inc.
- Hasibuan, S.P.Malayu. 2002. Organisasi dan Motivasi. Dasar Peningkatan Produktivitas. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. CV. Rajawali, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- . 2012. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.
- Mangkuprawira, Tb Sjafr. 2009. Bisnis, Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Bogor: IPB Press.
- Moekijat. 1998. Latihan Dan Pengembangan Pegawai, Edisi Pertama, PT. Graha Ilmu. Jakarta.
- . 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8. PT. Mandar Maju, Bandung.
- Nainggolan. 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. PT.Nuttu,Jakarta.

- Nawawi, Hadari. 2008. *Kepemimpinan Mengepektifkan Organisasi*. Edisi Revisi. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Noe, Raymond A, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, dan Patrick M. Wright. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Mencapai Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Notoaatmojo, Soekidjo. 2009. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Cetakan keempat. Rineka Cipta, Jakarta.
- Oei, Istijanto. 2010. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2007. Edisi Revisi. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rohmat. 2010. *Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi*. Purwokerto: Stain Press Purwokerto.
- Risuwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2012. *Path Analysis Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sihotang. A. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. PT. Padya Paramita, Jakarta.
- Sikula, Andrew F, 1998. *Personel Administration and Human Resources Management*, Jhon Wiley and Sons, Wiley trans Editon.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- . 2007. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo S, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS 17*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
- _____. 2012. *Teori, Kuesioner dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (Praktik Penelitian)*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.

- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. Prilaku Organisasional. CAPS, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Umar. 2008. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Werther and Davis, 1998. Human Resources and personnel management, 9th edition, The McGraw-Hill companies Inc.
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, Tony. 2011. Cepat Menguasai SPSS 19 Untuk Olah dan Interpretasi Data Penelitian dan Skripsi. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Wirasmita, Zufriady. 2012. Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta.
- Wirawan, Hadi. 2009. Teori Manajemen SDM. Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press, Jakarta.
- Yulk, Gary. 2001. Leadership in Organization. Five Edition. New Jersey. By Prentice-Hall, Inc. Alih bahasa oleh Budi Supriyanto, 2010, PT. Indeks, Jakarta.
- Zufriady, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pangkalpinang Guna Peningkatan Produksi Air dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta.